

DELIMITAÇÃO MORFOMÉTRICA DE ESPÉCIES DO GÊNERO *RHAMDIOPSIS* HASEMAN, 1911 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE)

Brenda do Nascimento Lima¹

Axel Makay Katz²

Felipe Polivanov Ottoni³

Lucas de Oliveira Vieira⁴

Pedro Leite de Castro Uzeda⁵

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAM/CCCH) – Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha- MA, Brasil, brendalima2545@gmail.com

²Laboratório de Sistemática e Evolução de Peixes Teleósteos – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil, axelmk@gmail.com

³Laboratório de Sistemática e Ecologia de Organismos Aquáticos – Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha-MA, Brasil, fpottoni@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - Universidade Federal do Maranhão, São Luís-MA, Brasil, lucasolivier070@gmail.com

⁵Laboratório de Ecologia de Peixes, Departamento de Ecologia e Conservação, Universidade Federal de Lavras, Lavras-MG, Brasil, pedro.lc.uzeda@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17890752

Introdução: *Rhamdiopsis* é um gênero de bagres heptapterídeos ainda pouco explorado do ponto de vista taxonômico. Atualmente, o gênero é composto por apenas três espécies reconhecidas: *Rhamdiopsis krugi*, *Rhamdiopsis microcephala* e *Rhamdiopsis moreirai*. O conhecimento sobre o gênero é limitado pela escassez de exemplares em coleções científicas e pela ausência de estudos recentes. *R. microcephala* e *R. moreirai* foram descritas há mais de um século com base em poucos caracteres morfológicos, enquanto *R. krugi*, descrita mais recentemente, é um bagre cavernícola cego e morfológicamente distinto, acentuando dúvidas sobre a coesão do grupo. Além disso, há indícios na literatura de que as populações encontradas na região da bacia do Alto Paraná possam, na verdade, representar uma espécie ainda não descrita. **Objetivos:** analisar possíveis diferenças estatísticas entre populações de *Rhamdiopsis* coletadas em diferentes drenagens do Sudeste e Sul do Brasil, abrangendo distintas bacias hidrográficas. **Metodologia:** Foram coletados exemplares de *Rhamdiopsis* sp. Rio Grande nos municípios de Carmo do Rio Claro, Ilicínea e Aramina (bacia do alto rio Paraná); *Rhamdiopsis* sp. Aiuruoca e *Rhamdiopsis* sp. Araguari nas drenagens dos rios Aiuruoca e Paranaíba, respectivamente; e *Rhamdiopsis moreirai* no rio Iguaçu, em Santa Catarina. Foram obtidas 32 medidas morfológicas, e as análises estatísticas foram realizadas no software R (v.4.4.1), utilizando os pacotes FactoMineR e factoextra. A seleção de variáveis foi conduzida com base no VIF (Fator de Inflação da Variância) pelo pacote

usdm. **Resultados:** A análise de componentes principais (PCA) revelou a formação de agrupamentos estatisticamente definidos entre as populações. As medidas relacionadas a largura do corpo, comprimento da boca, diâmetro do olho, distância interorbital, comprimento do focinho foram as variantes mais determinantes na diferenciação das espécies. Foi observado que as populações de Carmo e Araminas demonstraram ser próximas morfologicamente, enquanto uma maior distância morfológica foi analisada entre as populações de Araguari e Carmo/Furnas, enquanto Airuoca apresentou posição intermediária entre esses grupos. **Conclusão:** Esses resultados iniciais indicam um padrão de diferenciação morfológica coerente com a distribuição geográfica das drenagens, demonstrando que existe uma diversidade de espécies inexplorada ainda dentro do gênero. Porém, carece ainda a necessidade de novas análises complementares, incluindo a osteologia comparada e marcadores moleculares, para confirmar o grau de diferenciação e o status taxonômico dessas populações de *Rhamdiopsis*.

Palavras-Chaves: Água doce; Bagre; Taxonomia.